

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**SUN’IY INTELLEKT ASOSIDAGI MA’LUMOTLARNI
VIZUALLASHTIRISH VA TAHLIL QILISH USULLARI**

Turayev Shamshod Faxriddin o‘g‘li
Osiyo xalqaro universiteti magistranti,
E-mail: shamiktura@gmail.com

Raxmatullayev Kamol Ne‘matulla o‘g‘li
Xalqaro innovatsion universiteti “Aniq fanlar, yer kadastrasi va kommunal xo‘jaligi” kafedrasida
o‘qituvchisi,
E-mail: kamolraxmatullayev7@gmail.com

Erkinova Lobar Hamza qizi
Xalqaro innovatsion universiteti, “Aniq fanlar, yer kadastrasi va kommunal xo‘jaligi” kafedrasida
o‘qituvchisi,
E-mail: lobar5354@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17665301>

Annotasiya: Ushbu maqolada sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalaridan foydalanib ma‘lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilishning bazi bir zamonaviy usullari o‘rganilgan. Hozirgi kunda turli sohalarida - iqtisodiyot, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va sanoat kabi yo‘nalishlarda katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash va ularni inson uchun qulay vizual shaklda ifodalash zaruriyati ortib bormoqda. An‘anaviy vizuallashtirish vositalari esa bu jarayonlarda to‘liq samaradorlikni ta‘minlay olmaydi. Shu sababli, sun‘iy intellekt(AI) asosida avtomatik tahlil, naqshlarni aniqlash va ma‘lumotlarni vizual ko‘rinishda tasvirlash texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqotda neyron tarmoqlar (Neural Networks), klasterlash (Clustering) kabi algoritmlardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Tableau AI, Power BI Copilot, Google Data Studio va Python Plotly kabi vositalar yordamida ma‘lumotlarni vizual tahlil qilishning afzallik tomonlari ko‘rsatib berildi.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, ma‘lumotlarni tahlil qilish, vizuallashtirish, neyron tarmoq, raqamli texnologiya.

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida korxonalar, tashkilotlar va ilmiy muassasalarda juda katta hajmdagi ma‘lumotlar shakllanmoqda. Ushbu ma‘lumotlardan samarali foydalanish, ularni mazmunan tushunish hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda qo‘llash zamonaviy axborot texnologiyalarining eng muhim vazifalaridan biriga aylandi. Ayniqsa, sun‘iy intellekt (AI) texnologiyalari ma‘lumotlarni chuqur tahlil qilish, murakkab qonuniyatlarni aniqlash hamda jarayonlarni avtomatlashtirishda keng qo‘llanilib, an‘anaviy tahlil usullariga nisbatan tezkor va aniq natijalar berishi bilan ajralib turadi [2].

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Ma'lumotlarni vizuallashtirish esa AI tahlil natijalarini qulay, tushunarli va interaktiv ko'rinishda taqdim etish orqali foydalanuvchiga qaror qabul qilishni yengillashtiradi. Bu jarayon murakkab statistik natijalar, model prognozlari va tahlil ko'rsatkichlarini grafik, diagramma, xarita yoki interaktiv dashboard ko'rinishida ifodalashga imkon beradi. Ayni paytda AI asosidagi vizuallashtirish vositalari klassik grafiklardan farqli ravishda kontekstual, moslashuvchan va real vaqt rejimidagi tahlil imkoniyatlarini taqdim etmoqda [1].

Sun'iy intellekt asosidagi ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilish usullarining ahamiyati shundaki, ular katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamida yashirin bo'lgan tendensiyalarni aniqlash, anomaliyalarni topish, prognoz modellari natijalarini baholash hamda boshqaruv tizimlari samaradorligini oshirish imkonini beradi. Bugungi kunda iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, ta'lim, sanoat va moliya sektorlarida ushbu usullarning qo'llanilishi strategik qarorlar sifatini yanada yaxshilamoqda.

Mazkur tezida sun'iy intellekt asosida ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilishning nazariy asoslari, qo'llaniladigan algoritmlar, zamonaviy vositalar hamda amaliy misollar orqali ularning samaradorligi yoritiladi. Shuningdek, ushbu yondashuvlarning afzalliklari, cheklovlari va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Hozirgi davrda inson faoliyatining barcha sohalarida - iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, ishlab chiqarish va boshqaruv tizimlarida - katta hajmdagi ma'lumotlar oqimi shakllanmoqda. Ushbu ma'lumotlardan samarali foydalanish, ularni tahlil qilish va inson uchun qulay shaklda taqdim etish masalasi zamonaviy fan va texnologiyalarning asosiy yo'nalishiga aylanmoqda. Shu jarayonda sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari yordamida ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilish eng muhim vazifalardan biri sifatida qaralmoqda.

[1] An'anaviy ma'lumotlarni vizuallashtirish vositalari, masalan, oddiy grafiklar, jadval yoki diagrammalar, ko'p o'lchovli va murakkab tuzilishga ega ma'lumotlarni to'liq tahlil qilish imkonini bermaydi. Shu sababli, AI algoritmlari asosida avtomatik tahlil, naqshlarni aniqlash, o'zgarishlarni prognozlash va vizual ifodalash texnologiyalari jadal rivojlanmoqda. Ushbu texnologiyalar orqali foydalanuvchi katta hajmdagi ma'lumotlardan tez va aniq xulosalar chiqarishi, qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirishi mumkin.

Shunday qilib, AI asosidagi ma'lumotlarni vizuallashtirish nafaqat tahlil jarayonini avtomatlashtiradi, balki inson tafakkurini qo'llab-quvvatlovchi intellektual

“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR, BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qaror qabul qilish tizimlarini yaratishga zamin yaratib beradi. Mazkur mavzuning dolzarbligi - sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni samarali vizual ko'rinishda ifodalash orqali iqtisodiy, ilmiy va ijtimoiy sohalarda innovatsion yechimlar ishlab chiqish imkoniyatlarini berishidir.

AI asosidagi ma'lumotlarni vizuallashtirish tizimlari foydalanuvchiga katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali tahlil qilish imkonini beradi [1]. Sun'iy intellekt algoritmlari ma'lumotlardagi yashirin bog'liqliklarni aniqlaydi, ularni klasterlarga ajratadi va o'zgarishlarni avtomatik ravishda vizual shaklda aks ettiradi. Bu jarayonda Python dasturlash tili asosida ishlab chiqilgan Plotly, Matplotlib, Seaborn kabi kutubxonalar muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, Tableau AI va Power BI Copilot kabi vizual analitik platformalari foydalanuvchilarga AI yordamida interaktiv grafiklar, tendensiyalar va prognozlarni ko'rsatadi.

AI asosidagi vizuallashtirishning asosiy ustunligi - bu ma'lumotlar orasidagi murakkab bog'liqliklarni inson uchun tushunarli tarzda ifodalashidir. Bunday yondashuv iqtisodiy tahlil, moliyaviy monitoring, ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish va ta'lim sohaslarida keng qo'llanilmoqda hamda foydalanuvchilarga ko'plab qulayliklar yaratib berayotganini ko'rishimiz mumkin.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, AI texnologiyalari asosida qurilgan vizual tahlil tizimlari an'anaviy statistik tahlilga nisbatan tezroq, aniqroq va foydalanuvchiga yo'naltirilgan natijalarni beradi.

Natijada, AI asosidagi vizuallashtirish texnologiyalari ma'lumotlar orasidagi yashirin bog'liqliklarni aniqlash, qaror qabul qilish jarayonini tezlashtirish va tahlil sifatini oshirishda samarali yechim ekanligi asoslab berildi. Mazkur tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyotda, boshqaruv tizimlarida hamda ta'lim sohasida qo'llash uchun amaliy ahamiyatga ega [3].

Xulosa

AI asosidagi ma'lumotlarni vizuallashtirish va tahlil qilish texnologiyalari zamonaviy axborot jamiyatida ma'lumotlarni qayta ishlash sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Ushbu yondashuv yordamida foydalanuvchilar katta hajmdagi murakkab ma'lumotlarni oson tushunishlari, ular asosida tezkor qarorlar qabul qilishlari mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt algoritmlari bilan birlashtirilgan vizuallashtirish tizimlari iqtisodiy, ilmiy va boshqaruv sohaslarida ma'lumotlarni tahlil qilishning innovatsion vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi [2].

**“GEOAXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI”: INNOVATSIYALAR,
BARQAROR RIVOJLANISH VA GLOBAL HAMKORLIK**
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sokolov, V. (tahr.). Matematik modellashtirish: nazariya va amaliyot. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018.- 45 b.
2. Xolmatov R. Raqamli iqtisodiyot va sun’iy intellekt asoslari. - Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.-150 b.
3. Islomov B. Iqtisodiy ma’lumotlarni tahlil qilish va prognozlash usullari. - Toshkent: O‘zbekiston iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2021.-60-180 b.
4. Karimov A., Tursunov D. Sun’iy intellekt va iqtisodiy tahlil: amaliy misollar. - Toshkent: Ilmiy nashriyot, 2019.-130 b.